

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
521 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Norboev Odil Abraevich, Iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida dosenti

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Vertical vibration analysis of conveyor with compound screw and belt bearing support.....	239
Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li	
Turkiston o'lkasidagi madrasalar holati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida.....	250
Lukashova Natalya Mixaylovna	

Kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi.....	256
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Qishloq joylar resurs salohiyatidan foydalanish samaradorligini baholashga uslubiy yondashuvlar	262
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Migratsiya jarayonlari va uni tadqiq etishning ilmiy-nazariy asoslari.....	269
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
Personnel policies and crisis management: modifying hr tactics during pandemics or economic downturns.....	276
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini hukumat tomonidan moliya-kredit mexanizmi orqali qo'llab-quvvatlashning zaruriyati.....	280
Ergashev Otamurod Tashtemirovich	
Tijorat banklari reytingini aniqlashda aktivlar va kapital rentabelligi ko'rsatkichlarining tahlili	287
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Автоматизированная система эффективное управление перекрестками дорог для транспортных средств	292
Мамаджанов Рахматилла Якубджанович, Алиев Махмуд Муса оглы, Холбоев Алишер Бобохон оглы	
Роль железнодорожного транспорта в сфере туризма и развитие туризма в центральной азии	298
Мухамедова Ситора	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyatini transformasiyalashni takomillashtirish yo'llari.....	304
I.A. Yuldashev	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazish mexanizmini takomillashtirish orqali innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish.....	310
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarining bugungi kundagi holati hamda uni takomillashtirish yo'llari.....	317
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Современное состояние демографического развития регионов Узбекистана	325
Цхай Лана Александровна	
Qurilish materiallar sanoatida klaster tizimidan foydalanishning xususiyatlari.....	335
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Исследование состава, физико-химических и эксплуатационных свойств битумов.....	339
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
Sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash	344
Yuldashev Fozil Turapovich	
Tijorat banklari tomonidan kredit operatsiyalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmlari.....	350
Djumaniyazov Ikram Karimbayevich	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish choralari	355
Ummatov Avaz Muydinovich	
The production potential of developing agriculture in mountain and foothill areas.....	360
Abdul Khaeva Gulshan Makhmudovna	
Globallashtirish jarayonlarini chuqurlashuvi davrida xalqaro turizmni rivojlanishi.....	366
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	

Server kompyuterning dasturiy ta'minoti va undan foydalanish.....	372
Otaxanov Nurillo Abdumalikovich, Aliyev Qaxramon Botirjonovich, Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Tijorat banklari tomonidan resurslarni shakllantirish o'ziga xos xususiyatlari.....	390
Ortiqov Uyg'un Davlatovich	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	400
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Kichik biznes subyektlarida tashkil etilgan baliq yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarning aylanma mablag'lari tarkibi va ularning samaradorligini baholash	406
Vazirov Azamat Yoqubjanovich	
Sug'urta bozorini milliy iqtisodiyotga integratsiya qilishning metodologik asoslari.....	412
Tuxturova Maftuna Yo'ldoshboy qizi	
Tijorat banklari faoliyati barqarorligini reyting tizimi asosida baholashning turli usullari va xorij tajribasi.....	417
N.Q.Xolov	
Ta'lim klasterlarini tashkil etish va rivojlantirishdagi muammolar.....	422
Qo'chqarov Toxir Fayzulla o'g'li, Rashidov Rahmatullo A'lojonovich	
Yangi g'o'za tizmalarining ho'jalik va sifat belgilari	430
Boltaboyev Xusniddin Abdig'anievich	
Methods for assessing financial-economic security of enterprises of the industrial cluster.....	434
Kholikova Rukhsora Sanjarovna	
Эконометрический подход определения влияния цифровизации экономики на развитие страны	443
Сапаев Д.Х.	
O'zbekistonda xalqaro standartlarning qo'llanilish tartib-qoidalari.....	448
Maxmonov Uktam Ashirovich, Ahmedova Sitara Asqar qizi	
Ishlab chiqarish korxonalarida kadrlar tayyorlash strategiyasini takomillashtirish	454
Adashev Azimjon O'rinboyevich, Mamatqulov Rustam Muxammadkarimovich	
Fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirishda davlat grantining yo'nalishlari.....	460
Xusanov Otabek Nishonovich	
Tadbirkorlik subyektlari eksport faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etishning zamonaviy tamoyillari	467
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotlarini samarali tashkil etish masalalari.....	472
Mamatov Bahromjon Shavkatovich	
Sanoatda innovatsion loyihalarni moliyalashtirish.....	479
Shamansurova Zilola Abduvahitovna	
Mahalliy budjetlar daromadlari barqarorligini ta'minlash masalalari.....	491
Shoydaliyev Umid Eshquvat o'g'li	
O'zbekiston tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalarini rivojlantirish mohiyati.....	498
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni yo'lga qo'yish xususiyatlari.....	503
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Mirzayeva Shirin Nodirovna	
Sug'urta tashkilotlarini moliyaviy barqarorligini ta'minlashda anderrayting xizmatidan foydalanish.....	510
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Soliq ko'rsatkichlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik muammolari.....	516
Abdurasulov Alisher Abdurasulovich	

SOLIQ KO'RSATKICHLARI O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK MUAMMOLARI

Abdurasulov Alisher Abdurasulovich

TDIU tadqiqotchisi

Annotatsiya: Soliq ko'rsatkichlari soliq tizimining samaradorligini baholab berishda katta ahamiyatga ega. Shu boisdan ular o'rtasidagi bog'liqlikni ta'minlash muammolari soliq tizimidagi dolzarb masalalardan biri sanaladi. Soliq ko'rsatkichlarining asosiylaridan biri bo'lgan soliq qarzdorligini kamaytirish natijasida soliq ko'rsatkichlarining darajasini oshirish mumkin. Ushbu maqolada soliq ko'rsatkichlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ta'minlash orqali soliq tizimini samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: soliq, soliq tizimi, soliq ko'rsatkichlari, soliq, yig'iluvchanligi, soliq qarzdorligi, soliq tizimi samaradorligi, soliq imtiyozlari, soliq tushumlari, ortiqcha to'lov.

Abstract: Tax indicators are of great importance in assessing the efficiency of the tax system. Therefore, the problem of ensuring the connection between them is one of the most pressing in the tax system. Tax efficiency can be increased by reducing tax arrears, which is one of the main tax indicators. The article discusses the main directions for increasing the efficiency of the tax system by ensuring the interrelation of tax indicators.

Keywords: tax, tax system, tax indicators, tax, collection, tax arrears, tax system efficiency, tax incentives, tax revenues, overpayment.

Аннотация: Налоговые показатели имеют большое значение при оценке эффективности налоговой системы. Поэтому проблема обеспечения связи между ними является одной из самых актуальных в налоговой системе. Эффективность налогообложения можно повысить за счет сокращения задолженности по налогам, которая является одним из основных налоговых показателей. В статье рассматриваются основные направления повышения эффективности налоговой системы путем обеспечения взаимосвязи налоговых показателей.

Ключевые слова: налог, налоговая система, налоговые показатели, налог, собираемость, налоговая задолженность, эффективность налоговой системы, налоговые льготы, налоговые поступления, переплата.

KIRISH

Soliq tizimini ichki tarkibiga qaraydigan bo'lsak, u aslida ikki qismdan iborat bo'ladi. Birinchisi soliq elementlari bo'lsa, ikkinchisi soliq ko'rsatkichlaridir. Soliq ko'rsatkichlarini to'laroq anglash va tushunish uchun fikrimizcha, soliq elementlarining mohiyatini aniqlab olishimiz darkor. Soliq tizimini to'laqonli amal qilishining birinchi bosqichi bu – soliqlarni joriy etish masalasi bo'lsa, keyingi bosqichi esa uni undirish tartiblarini ishlab chiqish hisoblanadi. Soliqlarni undirish tartiblarining o'zi ham soliqlarni undirishga xizmat qiluvchi qo'shimcha qonunosti hujjatlarini ishlab chiqish va soliqlarni undirish jarayoniga uslubiy asos bo'luvchi va amaliy undirish jarayonini ta'minlovchi ko'rsatkichlar (mezonlar) tizimini yaratish hisoblanadi. Bunday ko'rsatkichlar tizimi esa odatda soliq elementlari deb ataladi. Soliq elementlarining soliq tizimidagi ahamiyati shundaki, joriy qilingan soliqlarni qanday tartibda va qanday usullar yordamida undiriladi degan savollarning yechimini ifodalaydi. Shu jihatdan olganda soliq elementlari metodologik qurilma hisoblanadi.

Soliq elementlari nazariy ko'rsatkichlar tizimini aks ettirishi bilan bir qatorda, soliqlarning aniq chegarasini belgilab olish soliqlarni hisoblash, soliqdan ozod qilinganlarga yondashuvlar, aniqlab

olingan soliqlarni jamiyatning sotsial adolat tamoyillarini qo'llagan holda uning qanchasini byudjetga jalb qilish kabi amaliy jarayonlarni o'zida aks ettiradi. Soliqlarni hisoblashda qonuniy tartibda belgilangan soliq elementlarining ko'rsatkichlarini foydalanish zarurligi va uning haqqoniyligiga asoslanadi. Bu borada amaldagi soliq Kodeksida (24-moddasi) soliq elementlari sifatida soliq solish obyekti, soliq solinadigan baza, soliq stavkasi, soliqlarni hisoblab chiqarish tartibi, soliq davri, soliq hisobotini taqdim etish tartibi, soliqlarni to'lash tartibi kabi elementlar keltirilgan bo'lib, ushbu soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarning elementlari har bir soliq yoki boshqa majburiy to'lovga tadbiquan belgilanishligi ko'rsatib o'tilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

S.James va C.Nobes[7] muallifligidagi asar soliqlar iqtisodiyotini chuqur tahlil qiladi. Mualliflar turli soliqlar (daromad solig'i, QQS, korporativ soliq va h.k.) o'rtasidagi bog'liqlik, soliq stavkalari va soliq bazasi o'rtasidagi muvozanat, soliq tushumiga ta'sir etuvchi omillar kabi mavzularni o'rganadilar. James va Nobes soliq stavkasi o'zgarishi boshqa ko'rsatkichlarga qanday ta'sir ko'rsatishi, shuningdek, fiskal siyosatni rejalashtirishda qanday inobatga olish kerakligi haqida nazariy va amaliy tavsiyalar beradi.

B.Torgler[8] soliq intizomi (tax compliance) va soliq axloqi (tax morale) tushunchalarini tadqiq etib, fuqarolarning soliqqa oid qarashlari va institutlarga bo'lgan ishonchi soliq ko'rsatkichlariga qanday ta'sir qilishini tahlil qiladi. Ushbu yondashuv soliq stavkalari, jarimalar darajasi, to'lov madaniyati va davlat institutlari o'rtasidagi aloqani chuqur tushuntiradi. Muallif rivojlanayotgan iqtisodiyotlarda soliq intizomini yaxshilash va soliqlar yig'iluvchanligini oshirishda ijtimoiy omillarni inobatga olish zarurligini ta'kidlaydi.

A.Gupta[9] o'z ilmiy ishida rivojlanayotgan davlatlarda soliq tushumi hajmi va uni belgilovchi omillarni empirik tahlil qiladi. Maqolada iqtisodiy o'sish, iqtisodiy tuzilma, savdo ochiqligi, rasmiy sektor hajmi, soliq stavkalari kabi bir qator ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqlik statistik modellarda baholanadi. Natijalar soliq siyosatini shakllantirishda stavkalar muvozanati va soliq bazasini kengaytirish muhimligini tasdiqlaydi.

M.Keen va B.Lockwood[10] o'z maqolasida qo'shilgan qiymat solig'ining (QQS) joriy etilishi va uning tushum, narxlar barqarorligi hamda iqtisodiy faoliyatga ta'sirini tadqiq etadilar. Mualliflar QQS stavkasi va bazasi o'rtasidagi bog'liqlik, shuningdek, QQSDan tushgan daromad bilan iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari aloqasini empirik ko'rsatkichlar orqali ko'rsatib berishadi. Ushbu ish QQS kabi bilvosita soliqlarni barqaror soliqqa tortish mexanizmi sifatida baholash va uni boshqa soliq turlari bilan uyg'unlashtirish bo'yicha fikrlar beradi.

J.Mirrlees[11] tomonidan yozilgan nashr soliq tizimini takomillashtirishga qaratilgan keng ko'lamli tadqiqot bo'lib, iqtisodiy samaradorlik va ijtimoiy adolatni uyg'unlashtirgan holda soliq siyosatini qanday shakllantirish bo'yicha tavsiyalarni o'z ichiga oladi. Mirrlees Review doirasida soliq stavkasi, bazasi, turli imtiyozlar, to'lov usullari kabi ko'rsatkichlar tahlil qilinadi. Mualliflar soliq turlari o'rtasidagi uyg'unlashtirish va ko'rsatkichlararo muvozanatga erishish, shu bilan birga, daromadlar tengsizligini kamaytirish choralari haqida izchil fikrlar bildiradilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Soliqlar ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni ta'minlash muammolariga oid tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan ham foydalaniladi. Soliqlar ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni mohiyatini ochib berishda deduksion yoki induksion usullardan foydalanilgan bo'lsa, unga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilishda guruhlash, sintez va tahlil usullardan samarali foydalanildi. Bundan tashqari, statistik tahlillarga asoslanib, iqtisodiy-soliq ko'rsatkichlari, shu jumladan soliq qarzdorligining boshqa soliq ko'rsatkichlariga ta'sirining dinamik o'zgarishlari tahlil qilindi. Mavzu doirasida ko'p qo'llanilib kelinadigan tadqiqot usullaridan keng foydalaniladi. Shuningdek, mantiqiy va taqqoslama, abstrakt-mantiqiy fikrlash usullari ham o'z samarasini beradi deb hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Soliqlarni yig'iluvchanlik muammosi va uning soliq qarzdorligi ko'rsatkichlari bilan bog'liq holda tadqiq etish mahalliy olimlarimizdan professor F.Mirzayevning ilmiy ishlarida dastlabki ilmiy tadqiqotlar qilingan. F.Mirzayev soliqlarning yig'iluvchanligiga soliq qarzdorligining salbiy ta'sirini ilmiy baholab bergan, soliqlarning yig'iluvchanligiga ta'sir etuvchi omillarni ko'rsatib bergan, bu boradagi muammolarning mazmunini asoslagan va ularni yechimlari bilan bog'liq ilmiy tavsiyalar bergan. Shuningdek, ushbu tadqiqotchi soliq yig'iluvchanligini aniqlash metodologiyasi bo'yicha takliflarini bergan.

Albatta, soliq qarzdorligi va ularni kamaytirish orqali soliqlarni yig'iluvchanligini oshirish muammolari mahalliy olimlarimizning ilmiy tadqiqotlarining obyekti sifatida tadqiq qilingan. Shunday tadqiqotlar sirasiga dotsent. A.Giyasov soliqlar va majburiy to'lovlar bo'yicha qarzdorliklarni kamaytirish muammolari va ularning yechimlariga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlarida soliq qarzining iqtisodiy mohiyatini ochib bergan, ularning yuzaga kelish sabablarini ma'lum bir mezonlar asosida guruhlab bergan, soliq qarzlarning paydo bo'lishiga sabab bo'ladigan omillarni iqtisodiy jihatdan tahlil qilgan va ularni kamaytirishning uslubiyati bo'yicha takliflar bergan. A.Tangriqulov, A.Xomma, Sh.Toshmatov, I.Norqo'ziyev va N. Roziqovlar muallifligidagi "Soliq qarzi va uni undirish nomli o'quv qo'llanmasida soliq qarzlarning ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati va ularning vujudga kelish sabablari ko'rsatib bergan (1-rasm).

1-rasm. Soliq qarzdorligining vujudga kelishi ortishiga ta'sir qiluvchi omillari¹.

Soliqlarning yig'iluvchanligiga ta'sir etuvchi eng muhim salbiy jihatdan omillardan biri bu soliq qarzi hisoblanadi. Soliq qarzining miqdori qancha ko'p bo'lsa, soliqlarning yig'iluvchanligi shuncha past bo'ladi. Demak, soliq ko'rsatkichlari orasida soliq qarzdorligi muhim rol o'ynab, uni soliqlarning yig'iluvchanligi bilan bevosita bog'liqligini e'tiborga olib tadqiqot ishimizda soliq qarzdorligini amaliy holati tahlilini alohida ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir. Demak, soliq qarzi soliq to'lovchilarning soliq majburiyatlari bilan bog'langan, ya'ni ular zimmasiga yuklatilgan soliq majburiyatlarini bajara olmaslik yoki moliyaviy imkoniyati bo'lib turib, soliq va boshqa majburiyatlarni o'z vaqtida to'lamasligi oqibatida soliq qarzdorligi kelib chiqadi. Aslida soliq qarzdorligining vujudga kelishiga bir qator omillar sabab bo'ladi va ular ta'siri turlicha bo'ladi.

1 Muallif tomonidan tuzilgan.

Soliq to'lovchilarda soliq qarzdorligining vujudga kelishi dastlabki muhim omillardan biri bu ulardagi moliyaviy nobarqarorlikning mavjudligidir. Agar, soliq to'lovchilar moliyaviy rejalashtirishni noto'g'ri amalga oshirilgan pul oqimlari va ularni harakatini noto'g'ri rejalashtirgan bo'lsa, ularda moliyaviy mablag'lardan samarasiz foydalanish hisobiga boshqa moliyaviy muammolar qatori soliq qarzdorligi ham vujudga keladi. Soliq to'lovchilarda debitorlik va kreditorlik qarzlarning ortishi ham soliq to'lovchilarda soliq qarzdorligini vujudga keltiruvchi omillar hisoblanadi, agar, kreditorlik qarzlari ko'payib ketsa, moliyaviy qiyinchiliklar paydo bo'lib, soliq majburiyatlarini bajarishga moliyaviy to'sqinlik qiladi (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston soliq tizimida soliq qarzdorliklari summasining yalpi ichki mahsulotga nisbatan ulushi va avvalgi yillarga nisbatan o'zgarishi tahlili.²

№	Ko'rsatkichlar	Yillar (yil boshiga)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Soliq qarzdorliklari summasining yalpi ichki mahsulotga nisbatan ulushi tahlili (foizda)	4,8	4,5	4,7	2,4	1,2
2.	Soliq qarzdorliklarining avvalgi yillarga nisbatan o'zgarishi (foizda) (2018-yil bazis sifatida 100 qilib olingan)	109,1	111,0	120,2	63,9	83,5
3.	Da'volar hisobidan undirilgan soliq qarzi (foizda)	25,9	32,1	51,2	47,7	57,8
4.	Soliq qarzdorliklari bo'yicha sudlarda ko'rib chiqilgan ishlarning o'tgan yillarga nisbati (foizda):					
5.	Kiritilgan da'volar soni	87,5	83,4	91,1	154,9	67,4
	Kiritilgan da'volar summasi	96,6	97,4	92,5	88,5	94,7

Soliq qarzdorligi salbiy iqtisodiy jarayon sifatida davlat byudjetiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Uning miqdori shuncha miqdorda davlat byudjetidan ko'rsatiladigan (amalga oshiriladigan) ijtimoiy xizmatlarni iste'mol qilinmasligiga sabab bo'ladi. Shu sababli uni turli xil indikatorlar bo'yicha baholab (o'lchab boriladi), shulardan biri uning (soliq qarzdorligining) yalpi ichki mahsulotga nisbatan ulushini baholash hisoblanadi. Uning hajmi tahlil qilinayotgan 2020–2024-yillarda (yil boshiga) kamayib borayotganligi va uning YAIMdagi ulushi kamayib borayotganligi ijobiy holatdir. Buning asosiy sabablari sifatida soliq ma'murchiligining takomillashib borishi, soliqlarni undirish jarayonlarining raqamlashtirib borishi va soliq to'lovchilarga nisbatan erkinlik kuchayib borishi kabilarni keltirish mumkin.

2021-yilda uning ulushi (YAIMga nisbatan) 4,8 foizni tashkil qilgan bo'lsa, 2024-yilning boshiga kelib 1,2 foizga tushganligi ijobiy iqtisodiy samaradir. Soliq qarzdorliklarining avvalgi yillarga nisbatan o'zgarishiga (foizda) ham qaraydigan bo'lsak, 2018-yil bazis sifatida 100 qilib olingan bo'lib, 2021-yilda uning hajmi 2018-yilga nisbatan 109,1 foizga oshgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2024-yilning boshiga kelib 83,5 foizni tashkil qilib, kamayganligini ko'rish mumkin. Bundan tashqari da'volar hisobidan undirilgan soliq qarzi hajmi ham oshganligini ko'rish mumkin, ya'ni 2021-yilda jami kiritilgan da'volar bo'yicha 25,9 foiz soliq qarzdorligi undirilgan bo'lsa, 2023-yilda esa 57,8 foiz soliq qarzdorligi bo'yicha da'volar undirilgan. Albatta, bu holat soliq qarzlarni undirish borasidagi davlat soliq organlarining da'volarining samaradorligini tavsiflaydi.

² O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi rasmiy saytlari ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umumiy xulosa sifatida aytish mumkinki, soliq qarzining paydo bo'lishi soliqlarning yig'iluvchanligiga salbiy ta'sir qiladi. Ayrim soliq yig'iluvchanligini aniqlash bo'yicha uslubiyatga ko'ra, jami tushumlardan soliq qarzi summasini chegirib tashlangan holda haqiqiy tushumlarni hisoblangan yoki prognoz qilingan soliq summasiga bo'lishadi. Demak, soliq yig'iluvchanligi va soliq qarzdorligi kabi soliq ko'rsatkichlari bir-biri bilan doimo uzviy bog'liqlikda bo'ladi. Shu sababdan bizning fikrimizga soliqlarning yig'iluvchanligini tahlil qilganda albatta soliq qarzdorligini ham tahlil qilish lozim bo'ladi. O'z navbatida esa, soliq qarzdorligi ko'rsatkichini tahlil qilganda soliq xavfi darajasini ham aniqlash lozim bo'ladi va uning darajasiga qarab soliqlarning yig'iluvchanligi va soliq qarzdorligiga baho berish lozim bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi. O'zbekiston Respublikasi 2019-yil 30-dekabrda O'RQ-599-son Qonuni bilan tasdiqlangan. <https://lex.uz/docs/-4674011>
2. O'zbekiston Respublikasining Byudjet kodeksi. O'zbekiston Respublikasi 2013-yil 26-dekabrda O'RQ-360-son Qonuni bilan tasdiqlangan. <https://lex.uz/ru/docs/-2302187>
3. O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 30-dekabrda "Soliq va byudjet siyosatining 2023-yilga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi O'RQ-812-sonli Qonuni. <https://lex.uz/ru/docs/6333246>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvarda «2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 29-iyunda "O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to'g'risida"gi PF-5468-sonli Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-3802378>
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 18-iyulda "Soliq ma'muriyatchiligini tubdan takomillashtirish, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarning yig'iluvchanligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5116-sonli Farmoni. <https://www.lex.uz/docs/-3271159>
7. James, S., & Nobes, C. (2014). *The Economics of Taxation* (14th ed.). Birmingham: Fiscal Publications.
8. Torgler, B. (2007). *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
9. Gupta, A. S. (2007). *Determinants of Tax Revenue Efforts in Developing Countries*. IMF Working Paper WP/07/184. International Monetary Fund.
10. Keen, M., & Lockwood, B. (2010). *The Value Added Tax: Its Causes and Consequences*. *Journal of Development Economics*, 92(2), 138–151.
11. Mirrlees, J. (2011). *Tax by Design: The Mirrlees Review*. Oxford: Oxford University Press.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

